

واقع العلاقات الروسية البيلاروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

محمد صعايده

قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم الإدارية والمعلوماتية، جامعة الاستقلال.

البريد الإلكتروني: confador@gmail.com

رقم ORCID : 0000-0001-7488-9832 : <https://orcid.org/0000-0001-7488-9832>

مقدمة:

تميزت العلاقة الديناميكية بين روسيا وبيلاروسيا بعلاقة تاريخية عميقة الجذور تعود إلى العصور الوسطى، وتوطدت أكثر خلال فترة الاتحاد السوفيتي، وبرز السعي للحفاظ على العلاقات ذات الأهمية التاريخية بين دولتي روسيا وبيلاروسيا كموضوع مركزي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، وعلى الرغم من إعلان كلا البلدين عن نيتهما في إقامة اتحاد دولة، لم يتحقق هذا الاتحاد.

يمكن إرجاع الصدى التاريخي لهذه العلاقة إلى قرون من التفاعل الثقافي والاقتصادي والسياسي، مما ساهم في إنشاء رابطة فريدة استمرت عبر العصور المختلفة، لقد شهد عهد الاتحاد السوفيتي بشكل خاص اندماج هذه الدول في إطار أيدولوجي أوسع ما أدى إلى تعزيز تعاونها في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتجسد التطلع إلى دعم هذه الصداقة والتعاون في شكل اتحاد دولة مقترح الذي لم يتم، حيث يهدف هذا الاتحاد المتصور إلى ربط روسيا وبيلاروسيا في تحالف رسمي يشمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية.

على الرغم من وجود النوايا الجادة لتحقيق الاتحاد، إلا أنه واجه تحديات متعددة الأوجه أعاقته، بحيث أثرت العوامل التي تتراوح من تحويل المناظر الطبيعية الجيوسياسية إلى الاعتبارات المحلية على مسار العلاقات الروسية البيلاروسية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، وعلى هذا النحو، فإن استكشاف الديناميكيات المعقدة والتعقيدات التي شكلت هذه العلاقات يبرز كمهمة جديرة بالاهتمام، ويتعمق هذا المقال في الحقائق المتنوعة التي تميز العلاقات الروسية البيلاروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ويكشف عن التفاعل المعقد للموروثات التاريخية والديناميكيات الجيوسياسية والمتطلبات الداخلية التي شكلت بشراكتها المتطورة.

مدخل تاريخي للعلاقة الثنائية بين أمتين

يعد المسار التاريخي للعلاقات الروسية البيلاروسية الذي نشأ على مدى قرون دليلا على ارتباطهما الدائم، لقد أرسى الماضي المشترك شعورا بالترابط الثقافي والاقتصادي والسياسي، الأساس لعلاقة قوية تجاوزت العصور، يسعى هذا القسم من المقال إلى إلقاء الضوء بشكل شامل على مشهد ما بعد الاتحاد السوفيتي للعلاقات الروسية البيلاروسية، ويلخص التعقيدات والديناميكيات التي حددت شراكتها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

النسيج التاريخي لروسيا وبييلاروسيا منسوج بخيوط التأثير المتبادل والترابط، وتتعمق جذور هذه الصلة في سجلات الزمن، وتعود إلى العصور الوسطى، كان ظهور الاتحاد السوفيتي في القرن العشرين إيذانا ببدء فصل جديد، حيث أصبحت الدولتان مكونين لا يتجزآن من هذا العملاق الأيديولوجي والجيوسياسي، وعملت سبعة عقود على تعزيز التعايش داخل الإطار السوفيتي رابطة عميقة مدعمة بالأيديولوجيات المشتركة أو المتقاربة والتعاون الاستراتيجي.

شكل تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991 بمنزلة منعطف محوري في الديناميكية الروسية البيلاروسية، أثناء التنقل من المجهولة للدولة القومية، سعت روسيا وبييلاروسيا للحفاظ على العلاقة الحميمة التي نشأت خلال اتحادهما السوفياتي، واعترافا بقيمة تاريخهما المشترك ومصالحهما، شرع البلدان في السير على طريق الحفاظ على علاقات ثنائية وثيقة.

كانت العلامة الرمزية على التزامهم إعلان عام 1996 عن اتحاد دولة محتمل، بهدف تجاوز الحدود التقليدية للشراكة الدولية، يهدف هذا الاتحاد المتصور إلى دمج البلدان على مستويات متعددة الأوجه - السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سعى هذا المسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة عبر إضفاء الطابع المؤسسي على قريهم، مما يعكس التطلع المستمر إلى الترابط في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ومع ذلك، فإن الرحلة نحو اتحاد الدولة المتصور هذا كانت محفوفة بالتعقيدات وهي تعبر عن تطلعات غير محققة، هناك مجموعة من العوامل، تمتد من تحويل ديناميكيات القوة العالمية إلى الأولويات المحلية، قد تفاعلت لعرقلة تحقيقها، استندت عمليات إعادة الاصطفاف الجيوسياسي والمعايير الدولية المتطورة إعادة تقويم في الحسابات الاستراتيجية لكلا البلدين، ويضاف إلى ذلك، فإن الهوية الوطنية المتميزة لبييلاروسيا وسعيها إلى السيادة شكلا أيضا عملية التفاوض.

يمكن القول أن تطور العلاقات الروسية البيلاروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يظهر تفاعل الصدى التاريخي والمقتضيات المعاصرة، لا يزال تاريخهم المشترك الذي تجسد من خلال ماضيهم المتشابك داخل الاتحاد السوفيتي حجر أساس لا يمكن إنكاره، إن السعي وراء اتحاد الدولة، في حين أنه يرمز إلى تصميمهم على الحفاظ على الصلة الحميمة، يلخص التعقيدات المعقدة التي خففت من جهودهم، يتأثر المسار اللاحق لهذه العلاقات بشكل لا يحصى باعتبارات متعددة الأوجه تشمل الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية.

ديناميات تقارب العلاقات الروسية البيلاروسية ما بعد السوفيتية

يسعى هذا الجزء إلى إلقاء الضوء على النسيج المعقد للعلاقات الروسية البيلاروسية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ويقدم رؤى حول الدمج متعدد الأوجه للعوامل التي تدعم شراكتها الدائمة في البيئة الجيوسياسية المعاصرة، فهناك العديد من العوامل التي تساهم في التقارب بين روسيا وبيلاروسيا، حيث يوفر المشهد المعقد للعلاقات الروسية البيلاروسية في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي مرحلة يمكن من خلالها التدقيق في تفاعل العوامل التاريخية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية، يسلط هذا الخطاب الضوء على الواقع متعدد الأوجه الذي يؤكد شراكتها منذ زوال الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وظهرت مجموعة من عوامل التقارب وسط هذه البيئة مما دفع التقارب بينهما.

يعتمد أساس العلاقات الروسية البيلاروسية على توليفة من الأبعاد التاريخية التي يتردد صداها عبر سجلات الزمن، على غرار مجريين يتقاربان في نهر، يجد الترابط التاريخي بين روسيا وبيلاروسيا ذروته ضمن مسارهما المشترك كمكونات أساسية للاتحاد السوفيتي، تركت هذه الرابطة التي استمرت سبعة عقود بصمة لا تمح على كلا البلدين، مما منحهما تراثا مشتركا للثقافة والقيم، يتردد صدى أصداء ماضيهم السوفيتي في نسجهم الاجتماعي وفنهم وأعرافهم الاجتماعية، مما يخلق رابطة عميقة تستمر في الحاضر.

كما يعد قربها الجغرافي دعامة محورية في هذه العلاقة، ويتجلى ذلك في سهولة الحركة عبر الحدود والتبادل السلس للبضائع وتنقل الأفراد والمجموعات البشرية، وتعمل الحدود الممتدة التي يتشاركونها قناة للتواصل وتعزيز التبادل الثقافي والتجارة والعلاقات الشخصية، كان هذا التقارب الجغرافي نقطة ارتكاز لتاريخهم المتشابك المتشارك، مما أتاح النمو العضوي للتفاهم والتعاون المتبادلين.

الترباط الاقتصادي عبر نسيج اقتصادي متشابه يربط مصير روسيا وبيلاروسيا، ويبقى على باب المصالح المشتركة مفتوحا على مصراعيه، ولا تؤكد العلاقة الاقتصادية التكافلية على اعتمادهما المتبادل في التجارة والصناعة فقط، بل يمتد صدى هذا الاعتماد المتبادل إلى قطاعات متنوعة، تتراوح من الطاقة إلى التصنيع، بمعنى أن اقتصادات البلدين متشابكة إلى حد يعتمد فيه الاستقرار والازدهار على جهودهما التعاونية، وهذا الاعتماد المشترك يجبرهم على الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية القوية وتنميتها.

ويتجلى سر قرب الصلة بين الدولتين في الموقف الموحد للسياسة الخارجية لكل منهما، فموامة السياسات الخارجية الروسية والبيلاروسية يعزز شراكتها على المسرح العالمي، ويظهر الموقف المتماثل بشأن القضايا الدولية، ولا سيما مقاومة الزحف الغربي على أوروبا الشرقية، والنهج المنسق على أعلى المستويات مما تؤكد وجهة النظر المشتركة هذه على التأزر الاستراتيجي، كما وتعزيز موقف كل دولة وتعزيز اتصال أعمق.

أن المتفحص في فسيفساء العلاقات الروسية البيلاروسية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي يجدها تبرز عوامل التقارب ركائز أساسية مما وطد العلاقة بينهما، فلا تزال الروابط التاريخية التي نشأت بفضل ماضيهم السوفيتي المشترك اصور خلفية دائمة يتردد صداها في المناظر الطبيعية الثقافية لديهم، إن القرب الجغرافي والاعتماد الاقتصادي المتبادل يعززان ترابطهما، ويخلقان مناخا يساعد على التعاون، ويعد صدى أولويات سياستهم الخارجية شهادة على توافقهم الاستراتيجي، لذا فمن الضروري وجود منظور شامل، من خلال الخوض في كافة النواحي ليكشف الباحث عن النسيج المتشابه مع خيوط تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية واستراتيجية وحتى عسكرية لفهم الديناميكيات التي تحدد علاقتهم.

الاختلاف في العلاقات الروسية البيلاروسية ما بعد الاتحاد السوفيتي

مع أن العوامل المشتركة التي تساهم في التقارب بين روسيا وبيلاروسيا، إلا أن هناك أيضا بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التباعد بين البلدين، ففي الشبكة المعقدة للعلاقات الروسية البيلاروسية ما بعد السوفيتية، تبدو العوامل تسير نحو الوئام، ومع ذلك ظهر أيضا تفاعل معقد للقوى المتباينة.

يشكل التناقض في الحجم والقوة بين روسيا وبيلاروسيا نقطة ارتكاز بارزة للتباعد المحتمل وسط التطلعات المشتركة، مما يولد عدم التناسق في مكانتهم ديناميكية حيث يمكن أن يؤدي النطاق الأكبر والقوة الأكبر لروسيا إلى تعزيز عدم التوازن في علاقاتهم عن غير قصد، وهذا التباين الهيكلي بالرغم أنه ليس مستعصيا على الحل، يتطلب معايرة دقيقة لضمان تعاون عادل.

كما ويلقي الاختلاف في أنظمتها السياسية بظلاله المميزة على أفق العلاقات الروسية البيلاروسية، ويبرز التكوين الرئاسي الروسي جنبا إلى جنب مع الهيكل شبه الرئاسي في بيلاروسيا من احتمالات الخلاف، ويمكن أن تؤدي نماذج الحوكمة المتغيرة إلى ظهور مناهج متباينة في صياغة السياسات وتنفيذها، مما يؤدي إلى احتمالية حدوث احتكاك أيديولوجي.

إن بانوراما العلاقات الروسية البيلاروسية ما بعد السوفيتية لا تقتصر على المجال الثنائي وحده، وهي إلى ذلك تتأثر بالجهات الخارجية، ويقدم تدخل الكيانات الغربية ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ديناميكية خارجية يمكن أن تعزز الاختلاف، إن دعم هذه الجهات الفاعلة لمساعي المعارضة البيلاروسية، وإلى جانب محاولات تقويض الحكومة القائمة يخلق طبقة إضافية من التعقيد في علاقاتهم.

في نسيج العلاقات الروسية البيلاروسية ما بعد السوفيتية، يقابل التقاء العوامل التي تعجل التقارب بعناصر متباينة تتطلب دراسة متأنية، فيساهم التفاعل بين الحجم والقوة والأنظمة السياسية والتأثيرات الخارجية في تشكيل الديناميكي المعقد لشرائكتهم، يعتبر ادراك العوامل الاختلاف هذا أمرا ضروريا في صياغة فهم دقيق للتضاريس المعقدة التي ينتقل فيها البلدان في تفاعلاتهما.

استدامة المرونة: المشهد المتطور للعلاقات الروسية البيلاروسية

على الرغم من التحديات التي تواجهها العلاقات الروسية البيلاروسية إلا أنها تظل قوية، فكل من روسيا وبيلاروسيا تسعيان إلى الحفاظ على علاقات جيدة بينهما، وهما يتعاونان في العديد من المجالات، ففي حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، تجاوزت الصلة بين روسيا وبيلاروسيا التحديات التي تعترض طريقهما.

بمثل التعاون الاقتصادي شهادة على متانة العلاقات الروسية الليباروسية، فالدولتان ترتكزان على اتحاد جمركي فيما بينهما للمضي في مساراتها الاقتصادية بواسطة التعاون في التجارة والصناعة والطاقة، وتتبوأ روسيا المركز الأول باعتبارها الشريك التجاري الأول لليبلاروسيا التي تسيطر على أكثر من 50٪ من تجارتها الخارجية، مما يبين الطبيعة التكافلية لشراكتها الاقتصادية، فتبادل السلع والموارد عبر الحدود يعزز الرخاء المتبادل مع ترسيخ أساس الاعتماد المتبادل بينهما.

يدعم التوافق السياسي المتماكب بنية العلاقات الروسية الليباروسية عبر حدود سياسية مشتركة، فكلا البلدين ينتقلان على الساحة الدولية بقناعات مشتركة، لا سيما معارضتهما للتوغل الغربي في أوروبا الشرقية، فقد لعب الدعم الروسي الثابت لليبلاروسيا دورا محوريا في التغلب على المحن التي تعترض بيلاروسيا، وقد تجسد هذا الدعم خلال الأزمة الاقتصادية لعام 2014، حيث يؤدي المسار التعاوني دعما لموقف موحد بشأن القضايا العالمية يزيد من قوتهم الدبلوماسية ويعزز تأزرهم الاستراتيجي.

وتقف تقوية العلاقات الدفاعية كمثال لتعاونهم متعدد الأوجه، فكلا البلدين عضوان أساسيان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم العديد من الدول المجاورة، مما يؤكد التزامهما المشترك بالأمن الإقليمي، كما ويؤكد توفير روسيا للمعدات العسكرية والمساعدة التدريبية لليبلاروسيا عمق شراكتها الدفاعية، ويبين هذا التعاون على تطلعاتهم المشتركة لحماية سيادتهم في مشهد أممي دائم التطور.

يمكن القول أن مشهد العلاقات الروسية الليباروسية يكشف عن قصة المرونة والتعاون بينهما، وتواصل هذه الدول رعاية شراكتها بفضل التعاون متعدد الأوجه وفي وسط التحديات، ويتعزز الترابط الاقتصادي عبر الاتحاد الجمركي والعلاقات التجارية الواسعة مما يدفع النمو الاقتصادي المتبادل، ويظهر من خلال الرؤية السياسية المشتركة المتمثلة في موقفهم الموحد من القضايا الدولية أنها تدعم علاقتهم الدبلوماسية، وتتوج هذه الصلة الثنائية بتعاون دفاعي يعمق شراكتها ما يدفع بتعزيز الشعور بالأمن والجهود المشتركة.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العلاقات الروسية البيلاروسية

تردد صدى انتشار الصراع الروسي الأوكراني عبر المشهد الجيوسياسي، وألقى بظلاله على النسيج المعقد للعلاقات الروسية البيلاروسية، ولا بد من وجود تأثير وتداعيات للحرب الروسية الأوكرانية على ملامح الشراكة بين روسيا وبيلاروسيا دبلوماسيا واقتصاديا.

لقد كرسست الحرب الروسية الأوكرانية بنية معقدة من الديناميكيات في الإطار الموجود مسبقا للعلاقات الروسية البيلاروسية، بحيث أدى دعم بيلاروسيا لروسيا في هذا الصراع إلى عواقب ذات تداعيات متعددة الأوجه، وعلى رأس هذه العواقب انضمام بيلاروسيا إلى العزلة الدولية إلى جانب روسيا، فقد أدى تحالف بيلاروسيا مع روسيا في هذا الصراع إلى انتقاد دولي مما زاد من انفصالها سوية عن المجتمع العالمي والمقصود هنا دول العالم الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتد تداعيات الصراع الروسي الأوكراني إلى ما وراء الحدود السياسية، مما يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي في بيلاروسيا، لقد ولد فرض العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طبقة إضافية من العداء لبيلاروسيا، وأدت هذه العقوبات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وخلقت مجموعة من التحديات، وضاعفت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني من نقاط الضعف الاقتصادية في بيلاروسيا مما استلزم إعادة تقويم استراتيجية في سياساتها الاقتصادية.

مثل الصراع الروسي الأوكراني منعطفا محوريا في فسيفساء العلاقات الروسية البيلاروسية ما بعد الاتحاد السوفيتي، مما أوجد أبعادا جديدة في شراكتها، ساهم التضامن الذي أبدته بيلاروسيا تجاه روسيا في هذا الصراع على الرغم من التقارب التاريخي والثقافي، ساهم بشكل كبير في ابتعادهم عن المجتمع الدولي، فالعقوبات الاقتصادية المفروضة على بيلاروسيا أدت إلى تكثيف المآزق الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأمة البيلاروسية، ويؤكد هذا التفاعل المعقد على تعقيدات العلاقات الدولية، حيث يمكن لحدث واحد أن يتحول إلى تداعيات متنوعة.

انعكاس ختامي: ديناميات العلاقات الروسية البيلاروسية في واقع ما بعد الاتحاد السوفيتي

تقف العلاقات الروسية البيلاروسية كحلقة وصل محورية في المشهد الديناميكي للسياسات الدولية ما بعد السوفيتية، متشابكة بشكل معقد مع الفروق الدقيقة التاريخية والجيوسياسية والمعاصرة، فمن حيث الأهمية الإقليمية تتمتع العلاقات الروسية البيلاروسية بنفوذ كبير داخل النسيج الجيوسياسي لأوروبا الشرقية، ويصل تردد أصداء تفاعلهم إلى ما وراء حدودهم، ويؤثر على الاستقرار والديناميكيات الإقليمية، بصفتهم أصحاب مصلحة رئيسيين في الأزمة الأوكرانية، فإن إجراءاتهم وقراراتهم المشتركة لها آثار متتالية عبر المنطقة، مما يؤكد أهميتهم كجهات فاعلة تشكل مسار الأحداث في أوروبا الشرقية.

ووسط التعقيدات والتحديات التي تواجه الطرفين، يسود التعاون المعلن بين روسيا وبيلاروسيا، تركز هذه الشراكة على تعاون متعدد الأوجه يشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية، ومما يعزز الترابط الاقتصادي عبر اتحاد جمركي روابطهما الاقتصادية، وبينما تعزز قناعاتهما السياسية المشتركة علاقتهما الدبلوماسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع الذي يرمز إليه عضويتهم في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مؤكدين التزامهم المشترك بحماية الأمن الإقليمي، وتتجاوز العلاقات الروسية البيلاروسية التفاعلات الثنائية، وتمتد إلى الإطار المؤسسي للمنظمات الإقليمية بفضل اغتنام نفوذهم داخل منظمات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة يبرز دورهم في تشكيل الديناميكيات الإقليمية، وهذا هو الواقع الحالي، وسيستمر مسار العلاقات الروسية البيلاروسية في التطور بلا شك ما تتغير المصالح بينهما، مما سيترك تأثيرا ملموسا على المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

المصادر:

- Bruce, C. (2005). Fraternal friction or fraternal fiction?: the gas factor in Russian-Belarusian relations.
- Dastanka, A. A. (2017). The Republic of Belarus and the European Union: the main stages of the relationship.
- Jachovič, J. (2023). The reconstruction of Belarusian national identity: discourses and processes, 2014–2019 (Doctoral dissertation, Vilniaus universitetas).

- Karabeshkin, L., Labarre, F., & Jolicoeur, P. (2023). Endless Integration of Russia and Its “Difficult Ally” Belarus. In *Asymmetric Neighbors and International Relations* (pp. 41-53). Routledge.
- Kazharski, A., & Lozka, K. (2023). Belarus-Russia Relations. *Russian Policy Toward Belarus After 2020: At a Turning Point?*, 11.
- Klimenko, A. S., Matros, M. A., & Karapetova, Z. A. (2021). Features of russian-belarusian relations at the turn of the century.
- Kolosov, V., & Morachevskaya, K. (2022). The role of an open border in the development of peripheral border regions: The case of Russian-Belarusian borderland. *Journal of Borderlands Studies*, 37(3), 533-550.
- Pugačiauskas, V. (2020). The Russian–Belarusian Integration: Political Puzzles of " 31 Roadmaps". *Lithuanian Annual Strategic Review*, 18(1).
- Racz, A. (2023). Russia’s Defense Policy and Belarus after 2020. *Russian Policy Toward Belarus After 2020: At a Turning Point?*, 47.
- Shraibman, A. (2023). The Belarusian Opposition and Russia. *Russian Policy Toward Belarus After 2020: At a Turning Point?*, 113.
- Suzdaltsev, A. (2023). The Presidentialization of Belarusian Political Parties. In *The Presidentialization of Political Parties in Russia, Kazakhstan and Belarus* (pp. 117-168). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Ziguu, L. (2023). The Eurasian Economic Union in the Context of Geopolitical Changes in Europe and Asia. *China International Studies*, (99).

هذا العمل جزء من:		
	Science For All Publications	
	August 2023 Electronic Publications Vol: 4 Issue: 1 pp. 1-9	Self-publication Project References Number (SFAP 2308025/1)